

Дата публикации: 30 сентября 2021

DOI: [10.52270/26585561_2021_11_13_97](https://doi.org/10.52270/26585561_2021_11_13_97)

Исторические науки

ВОЛОНТЁРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Бахтин Виктор Викторович¹

¹Кандидат исторических наук, доцент, преподаватель истории и права гимназии имени академика Н.Г. Басова при Воронежском государственном университете, Воронеж, Россия, E-mail: bakhtin2009@yandex.ru

Аннотация

В статье рассматривается добровольческая деятельность учащейся молодежи в годы Первой мировой войны. С первых дней ученики разнообразных типов и форм образовательных учреждений: начальных (министерских, церковно-приходских, земских школ и других ведомств), средних общеобразовательных (гимназий, прогимназий, реальных училищ), начальных и средних специальных (коммерческих училищ, учительских семинарий и прочих) активно включились в кампании по оказанию помощи действующей армии, раненым, беженцам, сиротам, вдовам. Благотворительность учащихся в основном приобрела формы бескорыстной передачи вещей, денежных средств, безвозмездного выполнения работ, предоставления услуг. В 1915 году массовую форму приобрели ученические волонтерские бригады (сельскохозяйственные, огороднические, по сбору лекарственных растений) которые действовали, как самостоятельные инициативные добровольческие объединения молодежи.

Ключевые слова: волонтерство, добровольческая деятельность, благотворительность, школа, гражданское общество, Первая мировая война, Центральное Черноземье.

I. ВВЕДЕНИЕ

В России в настоящее время наблюдается устойчивый интерес к развитию институтов гражданского общества. Волонтерство является его важнейшим институциональным компонентом. Волонтерская или добровольческая деятельность признаются приоритетным направлением социальной и молодежной политики. В 2020 г. в ходе всенародного голосования были приняты поправки в Конституцию и к полномочиям Правительства Российской Федерации были добавлены нормы, закрепляющие осуществление мер по поддержке институтов гражданского общества и добровольческой волонтерской деятельности.

II. МЕТОДОЛОГИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ

Основным научным инструментом для получения объективной картины добровольчества в годы Первой мировой войны являлся фундаментальный принцип историзма. Другим важным принципом исследования был принцип объективности, предоставивший возможность осуществить анализ изучаемой темы.

Применение принципа актуализации в данной работе определило объективное и нейтральное изучение форм проявления волонтерства в условиях военного времени. Современные российские исследователи С. В. Букалова, О. Н. Гордиенко, О. М. Долидович, В. В. Карпова, В.П. Минакова, Е. Н. Полищук, Н. В. Тарасова, В. С. Сулимов и др. рассматривают в своих исследованиях различные аспекты волонтерского движения в Первую мировую войну, основные направления и формы добровольческого труда молодежи.

Многие исследователи обращают свое внимание на феномен благотворительности, получивший широкое распространение в годы войны и затронувший все социальные слои Российской империи. Г.Н. Ульянова рассматривает благотворительную деятельность в контексте реализации идеи «гражданской сферы». В советский период до конца 1980-х гг. тему российской благотворительности периода Первой мировой войны практически не изучали. Особый всплеск интереса произошел под влиянием празднования 100-летия Первой мировой войны. Историография темы пополнилась сотнями научных публикаций о благотворительной и волонтерской деятельности. Среди множества работ по данной теме отметим авторов, рассматривающих тему на материалах губерний Центрального Черноземья: А. Д. Афанасьева, В. В. Бахтина, Е. В. Великанова, Б. А. Ершова, А. А. Колупанова, В. П. Минакова, М. А. Озерова, А. И. Чубарова.

Отметим, что потенциал данной темы не исчерпан и в будущем исследователи рассмотрят весь спектр разнообразных форм благотворительности и волонтерства.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ

Первая мировая война вызвала в российском обществе мощный подъем патриотических чувств всех слоев общества и активизировала их общественную активность. Летом 1915 г. создавались трудовые бригады из состава учащихся средних учебных заведений, которые отправились в села оказывать помощь семьям мобилизованных на войну. Трудовая бригада 1 Воронежской мужской гимназии работала в с. Березово Воронежского уезда при Русановской школе садоводства в количестве 18 учащихся 6-8 классов. Руководителем бригады был учитель Богучарского высшего начального училища Д.Г. Кулябко. Работы осуществлялись в нескольких близлежащих селах. Первоначально планировалось использовать гимназистов на уборку ржи жатками. Однако от этой идеи отказались, так как необходимо было начинать работу рано утром и ночевать с жатками в поле. Этим условиям дружинники не могли выполнить и их заменили учениками Русановской школы. Дружинники стали заниматься сборкой уборочных машин на складе Березовского общества сельского хозяйства, копали землю в питомнике школы, косили сено, зерновые, жали рожь, занимались возкой и молотьбой. Руководитель разделил бригаду на 3 части, чтобы максимально оказать помощь крестьянским семьям, где отцы были мобилизованы на войну [Посторонний, с.16]. В следующем году деятельность трудовых бригад получила дальнейшее развитие. Министр народного просвещения граф П.Н. Игнатьев в своем циркуляре подчеркнул: «участвуя своим личным посильным трудом в общем деле мобилизации сил и средств народных в трудные для Родины годы, учащиеся в сельскохозяйственной работе трудовые дружины будут непосредственно полезными Родине».

Столь важное глубоко-воспитательное значение для учащейся молодежи трудовых дружин обратило на себя особое внимание Его Императорского Величества Государя Императора.

Объявляя ныне о таковом Высочайшем признании воспитательного значения для юношества за трудовыми дружинами, я питаю глубокую уверенность, что органы учебного ведомства приложат с своей стороны все усилия к тому, чтобы надлежащей организацией этого дела оправдать Всемилодивейшее к нему внимание» [О трудовых дружинах..., с. 22-24].

В соответствии с циркуляром министра народного просвещения от 27 апреля 1916 за № 3952 начальники учебных округов приступили к организации трудовых дружин из учащихся-добровольцев для оказания семьям мобилизованных помощи в полевых работах.

Сборная трудовая бригада учащихся г. Острогожска Воронежской губернии состояла из 20 семинаристов, 3 учеников учительской семинарии, 1 ученика духовной семинарии, 1 ученика высшего начального училища. Руководили дружиной преподаватели Острогожской мужской гимназии природоведения и географии, Е.Л. Евдокимов и А. А. Карпеко. Бригада работала в с. Подгорном в период с 26 июня по 30 июля 1916 г. За то время волонтеры пропололи более 9 дес. земли, скосили 12 дес. травы, убрали зерновые культуры на площади 137 дес. земли [Л.О, с.38-39].

Деятельность трудовой бригады протекала следующим образом. К руководителю бригады обращались женщины, чьи мужья были на фронтах войны. Руководитель назначал в хозяйство для работы 2-3 волонтеров, где они работали 2-3 дня. Хозяйка принимала их на постой и кормила. В случае, если семья была бедной и не в состоянии была организовать кормление дружинников, то кормление организовывал руководитель, выдавая им продовольственный паек. Работали дружинники очень напряженно, во время уборки сена – с 3.00 до 19.00 часов, во время уборки хлеба – с 5.00 до 19.00 с часовым перерывом для обеда и двумя получасовыми перерывами для завтрака и полдника. На работу отправлялись пешком или на лошадях. Участковый агроном и руководитель дружины посещали работавших на поле волонтеров. Как наглядно отмечал автор сообщения в журнале «Дни войны»: «Помимо значительной пользы, оказанной населению дружинниками, участие их в крестьянском труде имело для них самих огромное воспитательное значение, послужив им хорошим уроком сердечного и отзывчивого отношения к бедным людям в наиболее тяжелый момент их жизни» [Л.О., С.16]. Трудовая бригада Воронежского реального училища в количестве 34 реалистов выполняли различные сельскохозяйственные работы в с. Можайское Воронежского уезда под руководством преподавателя С.Н. Голованова, помогая семьям, призванных на фронт [Жукович, с.16].

Ученическая дружина курских мужских средних учебных заведений работала на полях в летнее каникулярное время 1916 г. под руководством преподавателя П. М. Зиньковского. Всего она оказала помощь по уборке хлеба 28 семьям в д. Щелковке Обоянского уезда. В Курском уезде в с. Клюква выполняла сельскохозяйственные работы трудовая дружина в составе 14 добровольцев Курской мужской гимназии под руководством А. И. Коренева, работала (Курский уезд), в д. Поповка – дружина курского Кутузовского реального училища в составе 18 человек под руководством И.П. Амелина и др. [Горлова, с.125].

В годы войны получили распространение и трудовые дружины для сбора лекарственных средств, для нужд армии и населения, способствуя тем самым «освобождению родины от иностранной зависимости в деле сохранения народного здоровья» [Горлова, С.125]. В Усманском уезде Тамбовской губернии ученики под руководством учителя В. Золотова по рекомендации участкового агронома Бельского собирали семена ядовитого растения – дурмана обыкновенного (дурмана вонючего), которые активно использовали в народной медицине и в фармакологии [Андриевский, с.1131]. Повсеместно создавались и огороднические бригады (от 25 до 50 человек), которые осуществляли работы как на огородах учебных заведений, так и крестьянских хозяйствах. Вступать в ряды такого рода трудовых объединений разрешалось учащимся мужских и женских учебных заведений с 12 лет. В некоторых селах ученики брали шефство над семьями с малыми детьми. Ученицы становились нянями, а ученики помогали в заготовке топлива, корма для скотины и т.д. [Андриевский, с.1063-1064].

Трудовые дружины, как подчеркивает Н.И. Горлова, стали одной из распространенных форм организации самодеятельных инициативных добровольческих объединений молодежи, которые заботились о нуждающихся гражданах, решая проблему недостатка рабочей силы в селах и деревнях по всей стране после призыва в армию мужчин старших возрастов [Горлова, с.123].

Заботой учащейся молодежи стали и многочисленные госпитали, развернутые во многих населенных пунктах Центрального Черноземья. Юноши участвовали в разгрузке санитарных эшелонов, девушки становились сестрами милосердия. Силами гимназистов и учащихся устраивались концерты, раненым читали книги, газеты, писали письма родным и близким. Как сообщал заведующий Мордовской церковно-приходской школы Усманского уезда Тамбовской губернии С. Воскресенский: «в часы короткого досуга учащиеся спешили к раненым и там проводили время в дружеской беседе, за чтением полезных книг, газет и журналов» [Андриевский, с.1131]. Многие школьники церковно-приходских школ с. Сосновка Тамбовской губернии постоянно посещали местный лазарет, приносили по состоянию и по возможности различные гостинцы раненым. В пользу раненых был организован патриотический концерт, концертное отделение на Рождественской елке [Андриевский, с.1144].

В ноябре 1914 г., как только в лазарет при Сокольском чугуном заводе Липецкого уезда Тамбовской губернии поступили первые 12 раненых, ученицы местной школы сразу пришли и принесли им гостинцы: молоко, яблоки и табак [Андриевский, С.1050]. Ученицы одной из школ Кирсановского уезда Тамбовской губернии собрали пожертвования на содержание в лазарете [Андриевский, с.1096].

Всеобщей практикой был сбор вещей, постельного белья для раненых и действующей армии [Бахтин, 2016; Бахтин, 2014]. Все учебные заведения участвовали в данной форме благотворительности. Массовый характер приобрело изготовление вещей: девочки шили нижнее белье, вязали варежки, перчатки, рукавицы. Некоторые девочки по собственной инициативе на своих работах вышивали надписи, например, «храброму солдату от девочки-школьницы», «носи на здоровье». На кисетах вышивали надписи: «Дорогому защитнику родины шлю гостинец, чтобы он в час отдыха, закуривая табак из моего кисета, знал, что мы на родине помним о нем»; «Русскому орлу посылаю, что могу. Кури, милый, на здоровье»; «За то, что ты немца в нос, шлю тебе табаку на сотню папирос»; «От Верочки-маленькой девочки русскому солдату за храбрость и отвагу посылаю табак и бумагу» [Андриевский, с. 1005, 1128].

Ученицы Поповской церковно-приходской школы Тамбовской губернии в течение двух недель после уроков связали 100 пар теплых чулок и 70 пар перчаток [Андриевский, С.1155]. Учащиеся Липецкого уезда изготовили своими руками 588 аршин холста, 61 рубашку, 36 кальсон, 7 шарфов, 84 пар чулок, 14 пар портянок, 16 поленец, 12 простынь, 171 кисет для табака, 30 пар перчаток, 58 пар варежек [Андриевский, С.1050]. Кроме собственного изготовления учащиеся осуществляли сбор вещей. Так ученики церковно-приходской школы в Козловском уезде в 1915 г. собрали 215 пар чулок, 393 пары варежек, 213 полотенец, 201 сорочку, 73 платка, 1881 арш. холста, 686 кисетов с табаком, 55 пар портянок, 9 простыней, 1 шерстяной платок, 37 коробок спичек, 21 фунт сахара, осьмушку чая, 13 жилетов, 5 наволочек, 4 шлема, 3 ложки и 1 клубок ниток. Все собранное было передано в уездный комитет Красного Креста [Андриевский, с.1156].

Отдельные учебные заведения брали шефство над полками Российской Императорской армии, которые до отправки на фронт располагались на территории губернии или были укомплектованы земляками. Так ученики Волковской церковно-приходской школы отправляли посылки в 40-й Колыванский пехотный полк, стоявший в г. Моршанске Тамбовской губернии [Андриевский, с. 1142]. Ученики Золотовской школы Кирсановского уезда Тамбовской губернии отправляли посылки на фронт воинам-односельчанам [Андриевский, с.1093].

Гимназистки женской гимназии М.П. Кожевниковой в г. Воронеже принимали активное участие в работе яслей, для детей, чьи отцы были призваны на фронт. Ясли были открыты усилиями Общепедагогической организации 12 октября 1914 г. в доме умершего священника Ингеницкого на Воскресенской улице (в настоящее время улица Орджоникидзе). Несколько раз для детей организовывались театральные постановки сказок с картинками. На Рождественских праздниках в гимназии М.П. Кожевниковой устраивались елки, для которых украшения, игрушки и сладости

собирались в том числе и ученицами гимназии [Дорошевский, с.11-12].

Обучающиеся в женских гимназиях собрали 625 детских вещей, а также изготовили бесплатно много детских платьев и несколько теплых пальто для детей [Дорошевский, с.15].

В марте 1915 г. воспитанницы Морозовской женской гимназии организовали лотерею в пользу детей, содержащихся в яслях [Деятельность..., с.12].

Учащиеся церковно-приходских заведений Курской губернии собрали 3 тыс. рублей и передали в Комитет Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны для оказания временной помощи, пострадавшим от военных бедствий [Письмо...].

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Волонтерская деятельность учащихся в годы Первой мировой войны была массовой и затрагивала как начальную, так среднюю школу. Волонтерство стало реакцией детей и юношества на общий патриотический подъем всего российского общества. Участие в трудовых бригадах способствовало самообразованию, проверке и развитию способностей и деловых качеств, накоплению жизненного и делового опыта. Волонтерская деятельность содействовала познавательному и эмоциональному развитию детей, развивая в них отзывчивость, сочувствие и сопереживание.

Это осознавалось и педагогическим сообществом, и властными структурами. Николай II всячески содействовал развитию детского добровольчества. Беспрецедентным поступком в русской истории стало решение императрицы Александры Федоровны работать вместе со старшими дочерьми Ольгой и Татьяной, сестрами милосердия в лазарете. Младшие дочери Царя Великие Княжны Мария и Анастасия Николаевны тоже принимали посильное участие в милосердной и благотворительной работе. Они посещали раненых солдат, шили белье, готовили бинты для отправки в лазареты, занимались сбором пожертвований [Козырев, с. 104]. Изучение богатого опыта волонтерской деятельности может быть востребовано в современных условиях и будет способствовать формированию гражданской социальной ответственности и активности у молодежи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Андреевский Е. Н. Участие церковно-приходских школ Тамбовской губернии во Второй Отечественной войне // Тамбовские епархиальные ведомости. 1915. № 41. С. 1046-1065; № 42. С. 1088-1107; № 43. С. 1128-1148; № 44. С. 1153-1164.

Афанасьев А.Д. Благотворительная деятельность Курского православного духовенства в годы Первой мировой войны // Пятое Дамиановские чтения. Мат-лы Всерос. науч.-практ. конф.. Курск, 2008. С. 60-62.

Бахтин В.В. Вестник воронежских организаций военного времени «В дни войны...» - ценный источник по истории общественно-политической жизни провинциального города в годы первой мировой войны // Первая мировая. Неоконченная война. Мат-лы междунар. науч. конф. М.: РГГУ, 2015. С. 499-510.

Бахтин В.В. Воронежский отдел Помощи русским воинам в плену // Теория и практика инновационных технологий в АПК. Мат-лы конф. Воронеж: ВГАУ. 2013. С. 13-16.

Бахтин В.В. Благотворительная деятельность агрономов в годы Первой мировой войны // Успехи современной науки. 2015. № 2. С. 11-13.

Бахтин В.В. Госпиталь № 18 Воронежской Общепедагогической организации в годы Первой мировой войны // Битюгъ. 2014. № 3. С. 9-13.

Бахтин В.В. Деятельность Воронежского Дамского комитета Красного креста в годы войны // Гром побед и горечь поражений: к 100-летию Первой Мировой войны. Мат-лы междунар. заоч. науч. конф. Воронеж: ВГАУ, 2014. С. 181-192.

Бахтин В.В. Деятельность общественных организаций воронежской губернии по оказанию помощи землякам в действующей армии в годы Первой мировой войны // Псковский военно-исторический вестник. 2016. № 2. С. 184-189.

Букалова С. В. Трудовые дружины учащихся как форма реализации молодежной политики в годы Первой мировой войны // Вестн. гос. и муницип. управления. 2015. № 2 (17). С. 141–147.

Великанова Е. В. Истоки зарождения добровольчества в России и формирование гражданского общества // Вестник Тамбовского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2009. № 3. С. 67-41.

Гордиенко О. Н. Организация трудовых дружин, учащихся в помощь солдатским семьям на территории Алтайского округа в период Первой мировой войны // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2008. Вып. 3 (77). С. 83–85.

Горлова Н. И. История возникновения и развития добровольных трудовых дружин, учащихся как формы волонтерской деятельности молодежи на территории Курской губернии в годы Первой мировой войны // Вестник ТГПУ. 2018. №5 (194). С. 123 - 128

Деятельность Воронежского Покровского девичьего монастыря в дни войны// В Дни войны. 1916. № 1. С.11-13.

Долидович О. М. Учащиеся Барнаула в практике благотворительной работы в годы Первой мировой войны // Вестн. Томского гос. ун-та. 2016. № 409. С. 47–54.

Дорошевский Ф. Воронежская общепедагогическая организация // В Дни войны. 1916. №1. С.10-15

Ершов Б.А. Церковные благотворительные общества и заведения Воронежской губернии в XIX в. // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2011. № 1 (93). С. 276-282.

Ершов Б.А., Дробышев А.В. Возникновение и роль церковных благотворительных учреждений в губерниях Центрального Черноземья в XIX - начале XX веков // История: факты и символы. 2017. № 2 (11). С. 103-109.

Жукович В. Летние работы на солдатских полях дружины воронежских реалистов // В Дни войны. 1916. №14-15. С. 16-23.

Карпова В. В. Повседневная жизнь участников трудовых ученических дружин в России (1915–1916 гг.) // Вестн. Ленинградского гос. ун-та им. А. С. Пушкина. 2015. № 2. С. 48–55.

Козырев Е. Е. Благотворительность Царской семьи в годы Первой мировой войны // Церковь и медицина. 2015. №1 (13). С. 101-104

Колупаев А. А. Организация помощи беженцам в годы Первой мировой войны (на примере Курской губернии) // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2019. Т. 9. № 6. С. 201-208.

Минакова В. П., Фомичев И. В. Общественно-педагогическое движение в России в годы первой мировой войны. Воронеж: АОНО ИММиФ, 2003. 182 с.

О трудовых дружинах. Циркуляр министра народного просвещения 27 апреля 1916, № 3952 // Журнал Министерства народного просвещения 1916. Новая серия. Ч. 64. [№ 7]. Июль. С. 22-24

Озерова М.А. Женская благотворительность в Воронеже в годы Первой мировой войны // Россия в зеркале военной истории. Мат-лы II Междунар. науч.-практ. конф. Кострома: КГТУ, 2015. С. 178-182. Коровин В.Ю.,

Озерова М.А. «В единодушном порыве готовности на всякие жертвы...» (опыт благотворительной помощи семьи Ольденбургских в годы Первой мировой войны) // Псковский военно-исторический вестник. 2016. № 2. С. 190-194.

Письмо Председателя Комитета Ея Императорского Высочества Великой Княжны Татианы Николаевны по оказанию временной помощи, пострадавшим от военных бедствий на имя Его Высокопреосвященства от 13 ноября 1915 г. за № 13528 // Курские епархиальные ведомости. 1915. № 47-48. С. 901-902.

Полищук Е. Н. Молодежное движение России в дореволюционный период / под ред. С. А. Комарова, Е. Н. Полищук. СПб.: Изд-во юр. ин-та, 2011. 180 с.

Посторонний. Ученики – рабочие // В Дни войны. 1916. №14-15. С. 16-23

Сулимов В. С. Движение трудовых дружин учащихся школ Западной Сибири в 1915 г. (на примере Барнаула) // Сибирский пед. журнал. 2011. № 2. С. 190–195.

Тарасова Н. В. Педагогический опыт добровольческой деятельности школьников в России второй половины XIX – начала XX в. // Отечественная и зарубежная педагогика. 2014. Вып. 3 (18). С. 142–154.

Ульянова Г.Н. Благотворительная деятельность в Российской империи как реализация идеи «гражданской сферы» // Гражданская идентичность и сфера гражданской деятельности в Российской империи. Вторая половина XIX - начало XX века. М., 2007 С. 100-123

Федорова В.А., Бахтин В.В. Пожертвования для русского флота от населения во время Крымской войны // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. Воронеж: УНЦ ВВС «ВВА», 2016. С. 94-97.

Чубаров А.И. Благотворительная деятельность церкви в Первую мировую войну на примере Курской епархии // Русская Православная Церковь и общество в истории России и Курского края. Мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. Курск: Курская ГСХА, 2015. С. 297-301.

VOLUNTEER ACTIVITIES OF YOUTH OF THE CENTRAL BLACK EARTH REGION DURING THE FIRST WORLD WAR

Bakhtin, Viktor Viktorovich¹

¹Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Teacher of History and Law of the Academician N. G. Basov Gymnasium at Voronezh State University, Voronezh, Russia,
E-mail: bakhtin2009@yandex.ru

Abstract

The article deals with the voluntary activity of students during the First World War. From the very first days, students of various types and forms of educational institutions: primary (ministerial, parochial, zemstvo schools and other departments), secondary general education (gymnasiums, progymnasiums, real schools), primary and secondary special (commercial schools, teachers' seminaries and others) actively participated in campaigns to help the active army, the wounded, refugees, orphans, widows. The charity of students has mainly acquired the forms of selfless transfer of things, money, gratuitous performance of works, provision of services. In 1915, student volunteer brigades (agricultural, gardening, collecting medicinal plants) acquired a mass form, which acted as amateur initiative voluntary associations of young people.

Keywords: volunteering, voluntary activity, charity, school, civil society, the First World War, the Central Chernozem region.

REFERENCE LIST

Andrievsky E. N. (1915) Participation of parochial schools of the Tambov province in the Second Patriotic War. *Tambov Diocesan Vedomosti*. №. 41. Pp. 1046-1065. (in Russ).

Afanasyev A.D. (2008) Charitable activity of the Kursk Orthodox clergy during the First World War. Fifth Damian Readings. *Materials of the All-Russian scientific and practical conference*. Kursk. Pp. 60-62. (in Russ).

Bakhtin V. V. (2015) Bulletin of Voronezh organizations of wartime "In the days of war ..." is a valuable source on the history of the socio-political life of a provincial city during the First World War. The First World War. An unfinished war. *Materials of International Scientific Research. practical conf. conf. M.: RSUH*. Pp. 499-510. (in Russ).

Bakhtin V. V. (2013) Voronezh Department of Assistance to Russian servicemen in captivity // Theory and practice of innovative technologies in the agro-industrial complex. *Materials of the conf. Voronezh: VGAU*. Pp. 13-16. (in Russ).

Bakhtin V. V. (2015) Charitable activity of agronomists during the First World War. *Successes of modern Science*. 2015. №. 2. Pp. 11-13. (in Russ).

Bakhtin V. V. (2014) Hospital No. 18 of the Voronezh General Pedagogical Organization during the First World War. *Bityug*. №. 3. Pp. 9-13. (in Russ).

Bakhtin V. V. (2014) Activity of the Voronezh Women's Committee of the Red Cross during the war. Thunder of victories and bitterness of defeats: to the 100th anniversary of the First World War. *Materials of the internship. the correspondence course is scientific. conf. Voronezh: VGAU*. Pp. 181-192. (in Russ).

Bakhtin V. V. (2016) Activity of public organizations of the Voronezh province in providing assistance to fellow countrymen who served in the army during the First World War. *Pskov Military-Historical Bulletin*. 2016. №. 2. Pp. 184-189. (in Russ).

Bukalova S. V. (2015) Labor squads of students as a form of implementation of youth policy during the First World War. *Vestn. state and municipal ones. management*. №. 2 (17). Pp. 141-147. (in Russ).

Velikanova E. V. (2009) The origins of volunteering in Russia and the formation of civil society. *Bulletin of the Tambov State University. Series: Humanities*. № 3. Pp. 67-41. (in Russ).

Gordienko O. N. (2008) Organization of student labor detachments to assist military families in the Altai Territory during the First World War. *Vestn. Tomsk State Pedagogical University. un-ta* (Bulletin of TSPU). Issue. 3 (77). Pp. 83-85. (in Russ).

Gorlova N. I. (2018) The history of the emergence and development of voluntary labor squads of students as a form of volunteer activity of young people on the territory of the Kursk province during the First World War. *Bulletin of TSPU*. № 5. (194). Pp. 123-128. (in Russ).

Dolidovich O. M. (2016) Students of Barnaul in the practice of charitable activities during the First World War. *Vestn. Tomsk State University*. №. 409. Pp. 47-54. (in Russ).

Doroshevsky F. (1916) Voronezh General Pedagogical Organization. In the days of the war. № 1. Pp. 10-15. (in Russ).

Ershov B. A. (2011) Church charitable societies and institutions of the Voronezh province in the 19th century. *Bulletin of the Tambov University. Series: Humanities*. №. 1 (93). Pp. 276-282. (in Russ).

Ershov B. A., Drobyshev A.V. (2017) The emergence and role of church charitable institutions in the provinces of the Central Chernozem region in the XIX-early XX centuries. *History: facts and symbols*. №. 2 (11). Pp. 103-109. (in Russ).

Zhukovich V. (1916) Summer work on the soldiers fields of the Voronezh Realists detachment. *In the days of war*. 1916. №. 14-15. Pp. 16-23. (in Russ).

Karpova V. V. (2015) Everyday life of participants of student labor detachments in Russia (1915-1916). *Bulletin of the Tomsk State University. Leningrad State high fur boots named after A. S. Pushkin*. №. 2. Pp. 48-55. (in Russ).

Kozyrev E. E. (2015) Charity of the Royal family during the First World War. *Church and medicine*. 2015. №. 1 (13). Pp. 101-104. (in Russ).

Kolupaev A. A. (2019) Organization of assistance to refugees during the First World War (on the example of the Kursk province). *Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Series: History and Law*. Volume. 9. №. 6. Pp. 201-208. (in Russ).

Minakova V. P., Fomichev I. (2003) In the Social and pedagogical movement in Russia during the First World War. Voronezh: AONO IMMIF. 182 p. (in Russ).

About labor squads. (1916) Circular of the Minister of Public Education on April 27, 1916, №. 3952. Journal of the Ministry of Public Education. New series. Ch. 64. July. Pp. 22-24. (in Russ).

Ozerova M. A. (2015) Women's charity in Voronezh during the First World War. Russia in the mirror of military history. *Materials of the II International Scientific and Practical Conference*. Kostroma: KSTU. Pp. 178-182. (in Russ).

Ozerova M. A. (2016) "In a unanimous rush of readiness for all kinds of sacrifices... "(the experience of charitable assistance of the Oldenburg family during the First World War). *Pskov military-historical Bulletin*. №. 2. Pp. 190-194. (in Russ).

Letter of the Chairman of the Committee of Her Imperial Highness Grand Duchess Tatiana Nikolaevna on providing temporary assistance to victims of Military Disasters addressed to His Eminence dated November 13, 1915, №. 13528. *Kursk Diocesan Vedomosti*. №. 47-48. Pp. 901-902. (in Russ).

Polishchuk E. N. (2011) The youth movement of Russia in the pre-revolutionary period. *St. Petersburg: Publishing house of the Legal Institute*. 180 p. (in Russ).

An outsider. Students-workers. In the Days of the war. 1916. №. 14-15. Pp. 16-23. (in Russ).

Sulimov V. S. (2011) The movement of labor squads of students of schools in Western Siberia in 1915 (on the example of Barnaul). *Siberian pedagogical journal*. №. 2. Pp. 190-195. (in Russ).

Tarasova N. V. (2014) Pedagogical experience of voluntary activity of schoolchildren in Russia in the second half of the XIX-early XX century. *Domestic and foreign pedagogy*. Issue 3 (18). Pp. 142-154. (in Russ).

Ulyanova G. N. (2007) Charitable activity in the Russian Empire as the realization of the idea of the "civil sphere" Civil identity and the sphere of civil activity in the Russian Empire. *The second half of the XIX-the beginning of the XX century*. Moscow. Pp. 100-123. (in Russ).

Fedorova V. A., Bakhtin V. V. (2016) Donations for the Russian Fleet from the population during the Crimean War. *Actual problems of humanities and socio-economic sciences*. Voronezh: UNC VVS "VVA". Pp. 94-97. (in Russ).

Chubarov A. I. (2015) Charitable activity of the Church in the First World War on the example of the Kursk Diocese. *The Russian Orthodox Church and society in the History of Russia and the Kursk Region*. Mat-ly Vseros. scientific-practical conf. Kursk: Kursk State Agricultural Academy. Pp. 297-301. (in Russ).